

helios: Konzeption und prototypische Umsetzung eines C++ Game Frameworks

Thorsten Suckow-Homberg*

November 2025

Zusammenfassung

Wir stellen *helios* vor, einen in C++ entwickelten Prototyp eines Game Frameworks zur Umsetzung eines *Geometry Wars*-Klons. Wir beschreiben den grundlegenden Aufbau des Frameworks und gehen auf die Funktionalitäten vorhandener Module ein. Architektur- und Designentscheidungen werden begründet, ebenso die Herausforderungen, die sich während der Entwicklung ergeben haben. Abschließend geben wir einen Ausblick, in welchen Bereichen wir im weiteren Verlauf der Entwicklung die größten Änderungen erwarten.

1 Einleitung

Wir programmieren einen *Geometry Wars*¹-Klon in C++. Bei der Umsetzung orientieren wir uns teilweise an einer in der Industrie weit verbreiteten, von Gregory in [23] beschriebenen *Game Engine Architektur*, reduzieren jedoch bewusst die Anzahl der Abstraktionsschichten und verzichten auf Systeme wie Tooling, Sound oder Scripting (vgl. [23, Abbildung 1.16, 39]). Der technische Unterbau entspricht damit eher einem Framework. Das eigentliche Spiel soll - als *Black Box* [27] - die Schnittstellen dieses Frameworks für benötigte Hardware und andere Subsysteme nutzen.

In den nachfolgenden Abschnitten wird die Architektur von dem mit **helios**² bezeichneten Framework vorgestellt. Dabei berücksichtigen wir seinen prototypischen Entwicklungsstand: Die Software wird im Rahmen eines agilen *Tracer Bullet Development*-Prozess [49,

*Technischer Bericht über den ersten Meilenstein der Projektarbeit zur Erstellung eines *Geometry Wars*-Klons im Fernstudiengang Informatik, Trier University of Applied Sciences, Fachbereich Informatik. © 2025 Thorsten Suckow-Homberg, thorsten@suckow-homberg.de, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3389-8606>. Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0.

Geometry Wars ist ein Markenzeichen von Activision Publishing, Inc. Diese Arbeit steht in keiner Verbindung zu Activision.

DOI: 10.5281/zenodo.17535003

¹Siehe [54]

²Helios, der "scharf vor allen mit strahlenden Augen umherblickt" (*Homers Ilias*, 14. Gesang), ist in der griechischen Mythologie der Sonnengott.

Abbildung 1: Das helios Projekt-Logo. (Quelle: eigene Darstellung)

50 f.] entwickelt. Dadurch soll das Gesamtsystem bei Bedarf kurzfristig angepasst werden können. Hieraus leiten sich Anforderungen an die Architektur ab. Projektdaten und -ziele stellen wir in Abschnitt 2 gesondert vor.

Wir betrachten außerdem Probleme und Schwierigkeiten, die bisher bei der Umsetzung aufgetreten sind. Diese ergeben sich unter anderem durch den Umstand, dass das in vergleichsweise kurzer Zeit zu erstellende Softwareprodukt nicht nur anhand objektiver Maße bewertet werden soll (etwa der Fehleranzahl, Software-Designentscheidungen, Kopplungsgrad der Objekte etc.), sondern auch anhand subjektiver Maße [3, S. 385]. Zwar ist keine Klassifizierung des fertigen Produkts nach Nutzungsqualitätsmerkmalen wie etwa ISO/IEC 9126 angedacht³. Dennoch soll das Ergebnis nicht nur technisch ausgereift, sondern für Anwenderinnen und Anwender angenehm zu bedienen sein. Das Nutzererlebnis fassen wir im Weiteren formal eher unscharf, aber mit dem in der Spieleentwicklung etablierten Begriff des *Game Feel* [46] zusammen.

2 Projektdaten und -ziele

Das Ziel der Projektarbeit ist es, einen stabil laufenden Prototyp des Twin-Stick Shooters⁴ *Geometry Wars* (siehe Abbildung 2) unter Verwendung der Programmiersprache C++23 und der OpenGL-API [24] zu erstellen.

Als zu realisierende Features wurden vereinbart:

- Spielbares Level (2D-Grid)

³„Nutzungsqualität nach ISO/IEC 9126“, [3, S. 466]; Studien und Untersuchungen u.a. bei [1], [5]

⁴Zur Genreinteilung siehe auch [52]

Abbildung 2: *Geometry Wars* fand sich erstmals 2003 als Easter Egg in dem Spiel *Project Gotham Racing 2* (Microsoft Game Studios). Aufgrund der großen Beliebtheit entstanden mehrere Nachfolger, zuletzt 2016 mit *Geometry Wars 3: Dimensions Evolved* (Activision). (Quelle: Activision Publishing, Inc.)

- Time-Attack Modus mit einer Dauer von 3 Minuten
- Highscore-System
- Controller-Steuerung
- Stabile Framerate von mindestens 60 FPS bei gleichzeitiger Darstellung von über hundert Gegnern und Objekten
- Drei Gegnertypen mit einfacher KI (“Spawn and Chase“)
- Aufwertung des Game Feels durch grafische Effekte
- Kompilierbar und lauffähig unter Windows 11

Während einige Kriterien konkret messbar sind (Framerate), sind andere Anforderungen bewusst unscharf formuliert (Game Feel) und unterstreichen den explorativen Charakter des Projekts. Ein Requirements Engineering ist folglich nicht Bestandteil der Arbeit, zumal auch das Original-Spiel, an dem sich die Umsetzung orientiert, als ein Maßstab dienen soll.

Der Lernprozess wird im Besonderen als ein wesentliches Ziel dieser Arbeit betrachtet, für dessen Bewertung keine formalen Metriken herangezogen werden. Stattdessen sollen die gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse im Anschluss schriftlich festgehalten und das hier vorliegende Dokument kritisch reflektiert werden.

Vor diesem Hintergrund wird das Vorgehen als eine Form des dynamischen Requirements Engineering “mit deutlich größeren Freiheitsgeraden“ [35, S. 60] betrachtet: Das erwähnte *Tracer Bullet Development*, das vor allem eine Plattform zur Integration bereitstellt, entspricht dem von *Pflug et al.* mit “Living Lab“ bezeichneten Prototyp, der im Weiteren nach agilen Methoden entwickelt wird (*ibd.*, S. 61)⁵, und ein Einbringen eigener kreativer Ideen erlauben soll.

2.1 Zeitplan

Wir stellen den Zeitplan und die zugehörigen Meilensteine in Tabelle 1 vor. Die dort angegebene zeitliche Gliederung dient der Orientierung zur Umsetzung; die sequentielle Auflistung impliziert kein Wasserfallmodell.

Mit der Vorgabe des umzusetzenden Spielkonzeptes entfällt ein damit verbundenes Prototyping. Die gegenwärtige Entwicklungsphase ordnen wir als die *hard-architecture design*-Phase ein und folgen damit Rollings und Morris [39, S. 628].

⁵Kasurinen et al. gehen in [29] der Frage nach, ob das im Ingenieursbereich angesiedelte Anforderungsmanagement bei der stark durch kreative Prozesse beeinflussten Spieleentwicklung einen Platz hat. Sie zeigen, dass die befragten Entwickler einen Teil der Anforderungen bewusst durch *User Testing* ableiten. Entsprechend stellt *Games User Research* einen wichtigen Zweig der Spieleindustrie dar, der Unternehmen dabei unterstützt, Spiele-Erfahrung zu verstehen und zu verbessern (vgl. [57, S. 26]). Weitere Diskussionen im Bezug auf Software Engineering in der Spielentwicklung bei Kanode und Haddad [28].

Meilenstein	Datum	Inhalt
milestone_1	20.10.2025	Bereitstellung der Applikationsschicht inkl. Implementierung des Event-Systems, des Input-Managers sowie Anbindung an das Low-Level-API-Subsystem.
milestone_2	17.11.2025	Bereitstellung der Rendering-Engine; erster Entwurf des Spielfelds samt Darstellung des Spielerschiffs.
milestone_3	22.12.2025	Umsetzung der Physik und Spielereingabe zur Steuerung des Schiffs; Feuermechaniken.
milestone_4	19.01.2026	Implementierung der wichtigsten Spielregeln und -mechaniken; spielfähiger Prototyp.
milestone_5	09.02.2026	Bereitstellung des Prototyps; Feinschliff.
milestone_6	16.03.2026	Abgabe der Dokumentation und Vorstellung des Projekts.

Tabelle 1: Geplante Meilensteine zur Umsetzung des *Geometry Wars*-Klon. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments ist der erste Meilenstein abgeschlossen: helios bietet bereits ein einfaches Fenstermanagement, rudimentäre Eingabe-Verarbeitung, ein Logging-System sowie ein funktionierendes Rendering Layer samt Anbindung an die OpenGL-API.

Das Projekt ist unter der MIT-Lizenz auf Github veröffentlicht, Source Code und Ticketsystem sind öffentlich einsehbar [44].

3 Projektstruktur

Wir stellen die Struktur des Projektes und die Toolchain vor. Außerdem führen wir kurz in den Inhalt einzelner Verzeichnisse ein.

Die oberste Ebene der Verzeichnisstruktur von helios bietet Zugriff auf Tests, ausführbare Beispielprogramme, Benchmarks sowie Dokumentation und Quelldateien. Die gewählte Struktur lehnt sich dabei an die durch das *Pitchfork*-Projekt definierten Konventionen für C++-Projekte an [36]. Die Verzeichnisnamen geben dabei Aufschluss über den durch sie verwalteten Inhalt und sind wie in Abbildung 3 angegeben.

Das Projekt besitzt verschiedene Build-Schritte, um sowohl die Sourcen zu kompilieren, als auch die Tests und die Beispielprogramme zu erzeugen. Zur Automatisierung nutzen wir CMake [30], womit wir gleichzeitig ein einfaches Dependency-Management realisieren. Die für die Entwicklung benötigten *Third-Party Libraries* (TPL) (u.a. `glfw` [17] und `glad` [26]) können somit direkt aus externen Quellen geladen, statisch kompiliert und eingebunden werden (siehe Listing 1).

Damit automatisieren wir die Vorkonfiguration des Projektes und vermeiden manuelles (und oft fehleranfälliges [11]) Einbinden der benötigten TPLs.

```

./
├── benchmarks/
├── docs/
├── examples/
├── include/
├── src/
└── tests/

```

Abbildung 3: Projektverzeichnis von helios (Ausschnitt).

```

1     ...
2     FetchContent_Declare(glfw
3         GIT_REPOSITORY [url]
4         GIT_TAG        3.4
5     )
6
7     FetchContent_Declare(glad
8         GIT_REPOSITORY [url]
9         GIT_TAG        v2.0.8
10        SOURCE_SUBDIR  cmake
11    )
12    FetchContent_MakeAvailable(glfw glad)
13
14    #GLAD v2: Core GL 4.6
15    glad_add_library(
16        glad_gl_core_46
17        STATIC REPRODUCIBLE LOADER API
18        gl:core=4.6
19    )
20    ...

```

Listing 1: Ausschnitt aus der CMakeLists.txt von helios: Dieser Abschnitt deklariert und bezieht GLFW v3.4 und GLAD v2.0.8 per `FetchContent` von den jeweiligen Github-Repositories (URLs der Übersicht halber ausgelassen). Im Anschluss wird ein GLAD-Loader für OpenGL 4.6 als statische Bibliothek erzeugt.

3.1 Verzeichnisinhalte

Im Folgenden stellen wir die Hauptverzeichnisse in alphabetischer Reihenfolge vor und gehen dabei kurz auf deren Inhalte ein.

Benchmark	Time	CPU	Iterations
BM_mat4Constructor/real_time	5.81 ns	5.85 ns	106,874,145
BM_mat4Multiply/real_time	175 ns	168 ns	3,896,895

Tabelle 2: Beispielausgabe von Benchmark-Ergebnissen, hier anhand der eigenen `mat4`-Implementierung.

/benchmarks

Zum Benchmarking einzelner Funktionen nutzt helios *Google Benchmark* [20]. Es existieren derzeit Benchmarks für mathematische Typen und Funktionen. Wir nutzen diese für einen Vergleich mit der Implementierung in `glm` [18], die wir als Referenz betrachten. Hierdurch sollen frühzeitig Flaschenhälse in der *Game Loop* - etwa durch Operationen auf affinen Transformationsmatrizen - erkannt werden. Weitere Benchmarks, die das Verhalten ausgewählter Funktionen der *Rendering Pipeline* bzw. der *Application Stage* [23, S. 687] messen (zum Beispiel beim *Culling*), sollen folgen.

Eine Evaluation von Benchmarking-Frameworks fand nicht statt, die Auswahl richtete sich nach Popularität und Empfehlungen.

/docs

Das Verzeichnis enthält neben formaler Dokumentation⁶ die auf den Quelldateien beruhende und von `doxygen` [51] erzeugte API-Dokumentation. `doxygen` hat den Vorteil, dass es eine Überführung in verschiedene Formate erlaubt. Hierdurch können wir die Dokumentation im `html`- bzw. `xml`-Format exportieren und durch einen gesonderten Build-Schritt in die helios-Projekt-Webseite [45] einbinden.

Eine formale Evaluation von Software-Dokumentationstools hat nicht stattgefunden. Die Auswahl basierte auf Grundlage der leichten Integration von `doxygen` und seiner Bekanntheit. Zudem sehen wir die umfangreiche Auswahl an verschiedenen Ausgabeformate (u.a. `PDF`, `Markdown`) zur Unterstützung der Projektdokumentation als Vorteil.

/tests

Für das Unit Testing verwendet helios *Google Test* [21]. Wir streben eine kurzfristige Erhöhung der Entwicklungsgeschwindigkeit unter Annahme eventueller Projektinstabilität an, weshalb wir zu Projektbeginn keine hohe Testabdeckung eingeplant haben. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt der Tests derzeit auf den mathematischen Funktionen, um beispielsweise Transformationen innerhalb des Szenengraphen zu validieren. helios nutzt `glm` als Testorakel [6, 917 ff.], um Ergebnisse abzugleichen⁷.

⁶Wie den \LaTeX -Quelltext des vorliegenden Dokuments.

⁷Alternativ lässt sich `glm` als *baseline* auffassen, gegen die die Funktionen in helios (als *delta version*) in Regressions-Tests verglichen werden. Uns ist bewusst, dass sich eventuelle Fehler in `glm` direkt auf die Implementierung in helios auswirken. Wir bewerten dieses Risiko aufgrund der Projektreife von *glm*

Wie bei dem Benchmarking fand keine Evaluation unterschiedlicher Unit-Test-Frameworks statt. Wir haben uns an Popularität und Empfehlungen orientiert.

/examples

Das Verzeichnis enthält Beispielprogramme, die die einzelnen Funktionen des Frameworks demonstrieren. Während des Entwicklungsprozess werden die Programme genutzt, um Funktionalitäten in einem *Top-Down-Ansatz* zu definieren und im weiteren Verlauf zu verfeinern [56]. Wir können somit den Fokus auf die benötigten Schnittstellen einzelner Subsysteme richten und verlieren uns nicht in Implementierungsdetails, die in einer späteren Iteration nachgeliefert werden können.

Abbildung 4: Screenshot des `simple_cube_rendering`-demos, das in einem Top-Down-Ansatz zur schrittweisen Implementierung des im ersten Meilenstein definierten Funktionsumfangs diente. (Quelle: eigene Aufnahme)

als äußerst gering.

`/include`, `/src`

Mit C++23 realisiert `helios` seine Klassen und Funktionen durchweg über Module Interface und Implementation Units [43, 211 f.]. Diese werden in `/include` bzw. `/src` abgelegt. Module, die nicht in Interface und Implementation Units aufgeteilt werden, liegen ausschließlich in `/include` als “header-only“-Komponenten. Hierzu gehören Klassen wie `helios::math::vec3`, die einen dreidimensionalen Vektor-Typ repräsentieren und deren Funktionen überwiegend als `constexpr` deklariert sind⁸. Die Verzeichnisse sind weiter unterteilt in `ext` und `helios`:

- `ext` beinhaltet plattformspezifische Implementierungen von Schnittstellen, die vom `helios` Framework vertraglich vorgegeben werden (hardwarenahe Window-/Applikations-Abstraktionen, außerdem Spezifika der Rendering-Pipeline).
- `helios` beinhaltet den eigentlichen Framework-Code

4 Architektur

Wir beschreiben im Folgenden die Architektur von `helios`, die derzeit wie in Abbildung 5 konzipiert ist: `helios` fungiert als Vermittlungsschicht zwischen dem Spiel als Echtzeit-Datenmodell [23, S. 525] und der technischen Infrastruktur. Das Framework visualisiert den Spielzustand und überträgt Eingabedaten als Steuerkommandos an das Spiel weiter.

Abbildung 5: Aufteilung der Architektur des `helios` Frameworks in *Hard* und *Soft Architecture* nach Rollings und Morris [39, 612 ff.]. Die Ball-/Socket-Notation verdeutlicht, dass `helios` Schnittstellen zur Verfügung stellt, die von einem (beliebigen) Spiel genutzt werden können. (Quelle: eigene Darstellung)

In Abbildung 6 ist eine detailliertere Sicht auf die Module und ausgewählte Komponenten dargestellt. Die Verzeichnisstruktur von `helios` spiegelt die Gliederung seiner

⁸`constexpr` erlaubt die Evaluierung eines Ausdrucks zur Kompilierzeit. Hierzu wird dessen vollständige Definition zur Übersetzungszeit benötigt [22, 330 f.].

Abbildung 6: Aufbau des helios Framework und Zusammenhang einiger ausgewählter Komponenten. Die Strukturierung der Module orientiert sich an einem “by-Feature, by-Layer“-Konzept, bei dem Features intern in funktionale Schichten gegliedert sind. (Quelle: eigene Darstellung)

Kernfunktionalitäten wider. Im Sinne von *Evans* ist dies entscheidend für eine hohe Kohäsion: Die Verzeichnisnamen kommunizieren die enthaltenen Funktionalitäten [10, 180 f.]. Innerhalb der Module findet eine weitere Unterteilung nach Schichten statt (etwa *controller*), was insgesamt als “package-by-feature und -by-layer“ bezeichnet wird.

app: Applikationsschicht

Die zentrale Steuereinheit der Anwendung bzw. des Spiels bildet die Klasse *Application*, die über Event-System, Eingabeverarbeitung und Fenstermanagement verfügt sowie das Rendering-Backend - repräsentiert durch *RenderDevice* - initialisiert. *helios* unterstützt an dieser Stelle außerdem dynamisches Hinzufügen von Applikations-Controllern [13, S. 379] zur Definition isolierter, ereignisbasierter Steuerungslogik, beispielsweise dem Verhalten bei einem Window-Resize⁹.

input: Eingabeverarbeitung

Der *InputManager* orchestriert die Eingabeverarbeitung. Er wird ausschließlich von der Anwendung verwaltet und an das aktive Fenster gebunden. Ein spezialisierter

⁹Die Applikations-Controller wurden ursprünglich eingeführt, um “Framebuffer-Resize“-Ereignisse gegenüber dem Rendering-Backend zu abstrahieren.

`InputAdapter` abstrahiert von den durch die TPLs bereitgestellten Eingabeereignissen und übersetzt sie für den `InputManager`. Zu Beginn der Game Loop werden aktive Eingabeereignisse gepollt (`InputManager::poll()`). Eine Abfrage der Ereignisse erfolgt über Methoden wie `InputManager::isKeyPressed()`.

event: Ereignisverarbeitung

Ereignisse können über den `EventManager` in eine `EventQueue` geschrieben werden (“*post*“). Interessierte Beobachter (*Observer*) können sich über Callbacks mittels `subscribe` bei dem `EventManager` registrieren [16, 293 ff.]. Die Methode `EventManager::dispatchAll()` informiert die Observer über vorhandene Ereignisse.

window: Fensterklasse

Die `Window`-Klasse stellt Schnittstellen zur Steuerung des Anwendungsfensters, zur Abfrage von Fensterereignissen und zur Anweisung des *Buffer-Swappings* bereit.

math: Mathematische Typen und Operationen

Dieses Modul stellt im Namespace `helios::math` trigonometrische Funktionen und Repräsentanten für in der Linearen Algebra verankerte Datentypen wie Vektoren und Matrizen bereit. Es unterstützt außerdem Operationen für lineare und affine Transformationen und realisiert damit den in der 3D-Computergrafik gebräuchlichen Koordinatenraumwechsel¹⁰

Model \rightarrow World \rightarrow View \rightarrow Projection

Die Schnittstellen orientieren sich bei den Methodensignaturen an populären Bibliotheken wie dem bereits erwähnten `glm`.

scene: Szenengraph

Der Szenengraph `helios::scene::Scene` folgt etablierten Implementierungen aus der Literatur¹¹. `Scene` besitzt einen impliziten Wurzelknoten, der eine beliebige Anzahl von Kindknoten enthalten kann. Jeder `SceneNode` verfügt über ein `Transform`-Objekt, das die Modelltransformation im lokalen Koordinatensystem beschreibt. `SceneNodes` können “darstellbar“ sein, das heißt, sie sind mit einem `Renderable` konfiguriert. Sie können aber auch einfach nur eine Kamera (`helios::scene::Camera`) repräsentieren¹². Szenenknoten mit `Renderable` werden beim *Culling* berücksichtigt. Das *Culling*-Verfahren wird in der rein virtuellen Klasse `FrustumCullingStrategy` abstrakt definiert. Spezialisierungen werden der `Scene` bei der Instanziierung übergeben. In der Application Stage [23, S. 687]

¹⁰Nach der Projektion liegen die Koordinaten im sogenannten *Clip-Space* vor. Typischerweise sorgt das Rendering-Backend mittels perspektivischer Division dafür, dass diese Koordinaten in die für den Rasterizer relevanten NDC (*Normalized Device Coordinates*) umgewandelt werden [2, S. 18].

¹¹Siehe unter anderem [41] sowie [23].

¹²Als weitere Knotentypen sind in diesem Kontext üblicherweise (frei positionierbare) `LightNodes`, also Lichtquellen, vorgesehen.

erstellt `helios` aus einer Szene und einer Kamera einen `Snapshot`, für den die konfigurierte Culling-Strategie alle im sichtbaren Bereich der Kamera befindlichen `SceneNodes` sammelt. Ein einzelner `Snapshot` bildet die Grundlage für einen `RenderPass`, der die nötigen Anweisungen (`RenderCommands`) für den eigentlichen Rendering-Prozess enthält. Listing 2 zeigt den Ablauf einer einfachen Game Loop.

```
1 while (!win->shouldClose()) {
2     app->eventManager().dispatchAll();
3
4     inputManager.poll(0.0f);
5
6     if (inputManager.isKeyPressed(Key::ESC)) {
7         win->setShouldClose(true);
8     }
9
10    snapshot    = scene->createSnapshot(*camera);
11    renderPass  = factory.buildRenderPass(
12        snapshot
13    );
14
15    app->renderingDevice().render(renderPass);
16
17    win->swapBuffers();
18 }
```

Listing 2: Implementierung einer einfachen Game Loop in `helios`. Von der Szene wird ein `Snapshot` erstellt, der als Grundlage für den `RenderPass` dient.

rendering: Render Pipeline

Das Rendering-System von `helios` ist in verschiedene Module aufgeteilt, darunter `shader` für Shader- und GLSL¹³-spezifischen Code sowie `model` für Abstraktionen von Material- und Mesh-Daten. `Renderables` sind Repräsentanten “darstellbarer“ Objekte. Sie kapseln für den Rendering-Prozess notwendige Informationen und sind als Aggregation modelliert. Sie bestehen aus individuell konfigurierbaren `Material`- und `Mesh`-Instanzen, die wiederum `MaterialData`- und `MeshData`-Objekte zur einfachen und ressourcenschonenden Wiederverwendung mit anderen Instanzen teilen [2, S. 126].

Die für einen `RenderPass` benötigten Informationen werden als `RenderCommand`-Objekte in einer `RenderQueue` gesammelt, die vom eigentlichen `RenderDevice` verarbeitet werden: `RenderCommands` besitzen Zeiger auf die darzustellende Geometrie (`Mesh`), die zu nutzenden `Shader` sowie Daten-Objekte, in denen Informationen zu `Uniform`-Variablen (Transformationsmatrizen etc.) gespeichert sind. Das `RenderDevice` verarbeitet einen `RenderPass` über Template-Methoden `preRender`, `doRender` und `postRender`.

¹³*OpenGL Shading Language*

util: Utility-Klassen

Im Modul `helios::util` liegt nicht-domänenspezifischer Code, wie der `LogManager` für einfache Logging-Funktionalitäten sowie eine `Guid`-Implementierung zur Konfiguration von Objekten mit einem globalen eindeutigen Identifikator (*global unique identifier*).

5 Diskussion der Umsetzung

Petrillo et al. beschreiben in [34] mehrere Ursachen, die zu *Feature Creep* in der Spielentwicklung führen. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung eigener Lösungen anstelle der Nutzung bestehender Bibliotheken, sowie das Hinzufügen vermeintlich “attraktiver“ Features, die unter Berücksichtigung der *YAGNI*¹⁴-Maxime keinen Mehrwert für das eigentliche Projektziel bieten. Damit steht die Spielentwicklung, wie die Autoren hervorheben, auf gleicher Stufe mit der “gewöhnlichen“ Softwareentwicklung, etwa im Rahmen von Auftragsarbeiten. Handelt es sich zudem um ein Projekt mit einer fachlich unbekanntem Domäne, das in einem engen Zeitrahmen umgesetzt werden muss, sind Augenmaß und Disziplin bei der Realisierung von Funktionalität unerlässlich. Mit `helios` verfolgen wir daher einen Top-Down-Ansatz, um ein schnelles Prototyping zu ermöglichen und unter Anwendung des Framework-Gedankens die schrittweise Entwicklung und Integration des *Geometry Wars*-Klons voranzutreiben. In diesem Zusammenhang verstehen wir die *SOLID*¹⁵-Prinzipien [32] als unverzichtbare Basis agiler Softwareentwicklung, da sie in engem Zusammenhang mit einem “sauberen Softwaredesign“ stehen und sich im bisherigen Entwicklungsprozess bereits als wertvoll erwiesen haben¹⁶.

Um die Entstehung einer unstrukturierten, schwer wartbaren Architektur (*Big Ball of Mud* [12]) zu vermeiden, setzen wir auf eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten, die sich in dem Projekt durch die verschiedenen Feature-Layer widerspiegelt. Zur Reduktion des Kopplungsgrads zwischen beteiligten Komponenten - und somit zur Verbesserung von Wartbarkeit und Testbarkeit - nutzen wir *Dependency Injection* [42], was überwiegend durch *Constructor Injection* [14] realisiert wird. Da in der aktuellen Implementierung kein dedizierter DI-Container zur Anwendung kommt, entsteht durch die Verwaltung der Abhängigkeiten (“*wiring*“) im eigentlichen Quelltext zusätzlicher Boilerplate-Code, der jedoch weitgehend durch die Auslagerung von Erzeugungslogik in statische Factory-Klassen reduziert wird. Davon profitieren gerade die Implementierungen der Beispielprogramme während der Entwicklung, die auch als Testprogramme dienen. In anderen Subsystemen unterstützen darüber hinaus Factory-Methoden die Kapselung der Objekterzeugung innerhalb jener Entitäten, denen auch fachliche Verantwortlichkeit im Sinne der Geschäftslogik zugeordnet ist [10, 139 f.]. Auf diese Weise bleibt die Architektur von `helios` kohärent, und

¹⁴*You Aren't Gonna Need It* [40]

¹⁵**S**ingle-Responsibility-Prinzip, **O**pen-Closed-Prinzip, **L**iskovsches Substitutionsprinzip, **I**nterface-Segregation-Prinzip, **D**ependency-Inversion-Prinzip

¹⁶Vgl. Cabral et al., die in [8] *SOLID* im Machine-Learning-Umfeld untersuchen - einem Umfeld, das von “iterativen Experimenten mit Daten, Modellen und Algorithmen“ (eigene Übersetzung) geprägt ist. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Anwendung der Prinzipien wesentlich zum Quellcodeverständnis beiträgt.

Abhängigkeiten zwischen den Schichten sind auf das notwendige Minimum beschränkt.

Als eher herausfordernd empfinden wir den Umgang mit modernen Sprachfeatures, die eine bewährte, aber auch “traditionelle“ Programmiersprache wie C++ in den letzten Jahren erfahren hat - etwa das Modulsystem oder den Einsatz von Smart-Pointern: Dabei sehen wir uns im Spannungsfeld, etablierte C++-Idiome [53] und bewährte Konzepte in einer Entwicklungsumgebung anzuwenden, die überwiegend von Erfahrungen aus einfacheren Hochsprachen wie Java geprägt ist. Gerade zu Beginn des Projekts wurde die Projektstruktur sowie Bezeichner von Namensräumen deshalb immer wieder angepasst (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Code-Frequenz Graph für das helios-Repository. Die in der Frühphase erfolgten Änderungen an der Projektstruktur spiegeln sich in der nahezu symmetrischen Verteilung von hinzugefügtem (grün) und entferntem Code (rot) wider. (Quelle: GitHub)

Um bei der Objektverwaltung klare Besitzverhältnisse auszudrücken, verzichteten wir an vielen Stellen auf *raw pointer*. Stattdessen greifen wir auf die in der Standardbibliothek definierten *unique_ptr*, *shared_ptr* oder *weak_ptr*-Typen zurück, die Besitzsemantiken exklusiv (durch *move*-Operationen) oder gemeinsam (durch Referenzzählung) verwalten. Inwieweit die hierdurch entstehenden zusätzlichen CPU-Instruktionen¹⁷ beim Aufbau und der Bearbeitung der Rendering-Pipeline messbare Auswirkungen auf die Effizienz haben, muss gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert werden.

Wir sehen hierin ein mögliches Optimierungspotenzial, entscheiden uns in der frühen Entwicklungsphase jedoch bewusst für Stabilität und klare Semantik. Spätere Refactorings

¹⁷Einen Performance-Vergleich bietet beispielsweise [50]

zugunsten einer höheren Effizienz¹⁸ nehmen wir also in Kauf, zumal solche Maßnahmen ohnehin erst dann sinnvoll scheinen, wenn die Domäne sowohl fachlich als auch technisch hinreichend durchdrungen ist¹⁹.

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle die Wahl der Datenstrukturen und der Programmierparadigmen: Unsere Objektbeziehungen sind derzeit sehr ausdrucksstark (`Snapshot`, `Renderable`, `Material`, `Shader`, usw.), übermäßig tiefe Vererbungshierarchien haben wir bislang vermeiden können. Die Entscheidung, Vektoren als primäre Datencontainer zu verwenden, kann sich potenziell negativ auf die Rendering-Pipeline auswirken, wenn die Render-Queue nach einer Aktualisierung der Szene neu aufgebaut und dabei zusätzlicher Speicher zur Laufzeit alloziiert werden muss.

Weitere Optimierungspotenziale sehen wir im Design des `EventManager`s und der Eingabeverarbeitung: Beide Systeme können zusammengeführt werden, sodass auch Eingabebefehle nach dem Prinzip “Don’t call us, we call you“ als Ereignisse an interessierte Beobachter weitergeleitet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dem Spiel hierzu Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden müssen und eine Bottom-up Kommunikation erlaubt sein muss [7]. Darüber hinaus soll eine Mechanik geschaffen werden, die aus Eingabeereignissen spielspezifische `ControlCommands` ableitet [33, 21 ff.].

Bei der Architektur des Rendering-Systems sehen wir eine Grundlage für eine modulare und erweiterbare Rendering-Pipeline, die derzeit eine klare Trennung zwischen Szenenbeschreibung und eigentlichem Rendering realisiert. Der Vorteil des gewählten Designs liegt darin, dass die individuellen `RenderPass`-Instanzen mit zusätzlichen Optionen konfiguriert werden können (beispielsweise *Depth Testing*, *Draw Mode*, *Anti-Aliasing* u.a.) und die `RenderQueues` so sortiert werden können, dass die Kommunikation mit der GPU möglichst effizient stattfinden kann²⁰. Ob sich das Design im Rahmen der Implementierung des eigentlichen Spiels bewährt - und diese Features überhaupt benötigt werden - wird sich in der weiteren Entwicklung zeigen.

6 Abschluss und Ausblick

Wir haben *helios* vorgestellt, einen Prototypen für ein Game Framework zur Umsetzung eines *Geometry Wars*-Klon. Dabei sind wir auf die Projektdaten und die Toolchain eingegangen und haben die verwendeten Drittanbieter-Bibliotheken vorgestellt. Es folgte ein Überblick über Aufbau und Architektur des C++-Projekts.

Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben wir in einer Diskussion reflektiert. Aus diesen Reflexionen haben sich für uns interessante Fragen ergeben, die einer näheren Betrachtung wert sind: Wie wirken sich verschiedene Formen der Game Loop [23, 534 ff.] auf das

¹⁸Diese beschränken sich nicht unbedingt auf das Design der Komponenten oder die Architektur selbst, sondern können sich bis auf niedrige Abstraktionsebenen erstrecken - etwa “bare metal“ hin zu Implementierungen der Mathebibliothek mittels SIMD-Instruktionen, wie sie von `glm` [19] bereitgestellt wird (SIMD, als Abkürzung für *single instruction, multiple data*, beschreibt das Konzept, bei dem eine einzelne Instruktion parallel auf unterschiedliche Daten ausgeführt wird).

¹⁹Siehe “Refactoring toward Deeper Insight“ [10].

²⁰Unity [48] und OGRE [37] verfolgen ähnliche Konzepte; auch Diskussionen von Christer Ericson [9] thematisieren die Sortierung des Render-Pass. Vulkan bietet explizite Render-Pass-Semantik [25]

Game Feel aus? Welchen Einfluss auf die Laufzeit haben die aus der Standardbibliothek übernommenen Datenstrukturen bei Neuallokation im *Hot Path* des Renderings? Und welchen Performancevorteil würden wir durch den Einsatz von *raw pointers* im Gegensatz zu *Smart Pointern* erzielen?

Aufgrund der konsequenten Anwendung allgemein anerkannter Entwicklungsprinzipien sehen wir derzeit wenig Bedarf an strukturellen Änderungen. Es empfiehlt sich jedoch, hier keine voreiligen Schlüsse zu ziehen: Bevor die technische Domäne vollständig durchdrungen ist, steht noch eine fachliche Auseinandersetzung mit den intrinsischen Eigenschaften von Kollisionsbehandlungsstrategien sowie (künstlicher) Gegnerintelligenz an. Hier erwarten wir mehrere weitere Entwicklungsschleifen.

Im gleichen Zusammenhang betrachten wir auch das Design der Rendering-Pipeline vorsichtig optimistisch. Zwar folgt ihr Entwurf klaren semantischen Strukturen und orientiert sich an einer konzeptuellen Vorstellung (*mental model*) der Datenverarbeitung. Allerdings zählt auch eine möglichst optimale Vorbereitung und Weitergabe der Renderinginstruktionen an das Rendering-Backend zur Leistungsverbesserung von Spielen. Hier wird sich unser Entwurf in der praktischen Anwendung bewähren müssen.

Darüber hinaus hat unsere Recherche gezeigt, dass DOD²¹-basierte Systeme gemeinhin den Unterbau effizienter Spiele(-Engines) bilden [4]: Diese setzen nicht durchgehend klassische OOP-Paradigmen ein, sondern verwenden in performance-kritischen Subsystemen einen datenorientierten Ansatz, bei dem flache Strukturen von Komponenten nach dem *ECS*²² *Pattern* [38] deutliche Performancevorteile aufweisen können [55]²³. Obwohl wir diesen Ansatz nicht verfolgen, ist es dennoch hilfreich, ihn als etabliertes Paradigma im Bereich leistungsfähiger Spieleengines zu kennen. Im weiteren Verlauf könnten somit Lösungen zur Laufzeitoptimierung umgesetzt werden, die sich zumindest konzeptionell daran orientieren.

Bei alledem soll nicht vergessen werden, dass wir in dieser frühen Phase des Projekts bewusst eine robuste Implementierung bevorzugt haben. Wir blicken den nachfolgenden Iterationen daher gespannt entgegen. Mit dem Projektziel “16 ms pro Frame“ vor Augen schließen wir dieses Dokument mit einem Zitat von Donald E. Knuth:

“*Premature optimization is the root of all evil.*“ [31]

7 Danksagung

Das Projekt wird im Rahmen des Fernstudiums Informatik an der Trier University of Applied Sciences im Wintersemester 2025/26 von Herrn Prof. Dr.-Ing. Christoph Lürig betreut, dem ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank ausspreche.

²¹*Data-Oriented Design*

²²*Entity Component System*

²³Siehe in diesem Zusammenhang auch das datenorientierte Framework *ECS for Unity* [47] für Unity. Auch die Unreal Engine bietet mit *MassEntity* [15] ein “Framework für datenorientierte Berechnungen“ (eigene Übersetzung).

Literatur

- [1] Faheem Ahmed, Muhammad Zia, Hasan Mahmood und Shayma Al Kobaisi. 2017. Open source computer game application: an empirical analysis of quality concerns. *Entertainment Computing*, 21, 1–10. doi:<https://doi.org/10.1016/j.entcom.2017.04.001>.
- [2] Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman, Angelo Pesce, Michał Iwanicki und Sébastien Hillaire. 2018. *Real-Time Rendering 4th Edition*. A K Peters/CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 1200. ISBN: 978-1-13862-700-0.
- [3] Helmut Balzert. 2008. *Lehrbuch der Software-Technik: Softwaremanagement*. (2. Aufl.). Spektrum, Heidelberg. ISBN: 978-3-8274-1161-7.
- [4] Jessica D. Bayliss. 2022. The data-oriented design process for game development. *Computer*, 55, 5, 31–38. doi:[10.1109/MC.2022.3155108](https://doi.org/10.1109/MC.2022.3155108).
- [5] Regina Bernhaupt. 2010. *Evaluating User Experience in Games*. (Dez. 2010). ISBN: 978-1-84882-962-6. doi:[10.1007/978-1-84882-963-3](https://doi.org/10.1007/978-1-84882-963-3).
- [6] Robert V. Binder. 1999. *Testing object-oriented systems: models, patterns, and tools*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., USA. ISBN: 0201809389.
- [7] Frank Buschmann, Regine Meunier, Hans Rohnert, Peter Sommerlad und Michael Stal. 1996. *Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns*. Wiley, New York. ISBN: 0471958897.
- [8] Raphael Cabral, Marcos Kalinowski, Maria Teresa Baldassarre, Hugo Villamizar, Tatiana Escovedo und Hélio Lopes. 2024. Investigating the impact of solid design principles on machine learning code understanding. In *Proceedings of the IEEE/ACM 3rd International Conference on AI Engineering - Software Engineering for AI (CAIN '24)*. Association for Computing Machinery, Lisbon, Portugal, 7–17. ISBN: 9798400705915. doi:[10.1145/3644815.3644957](https://doi.org/10.1145/3644815.3644957).
- [9] Christer Ericson. 2008. Order your graphics draw calls around! Retrieved 28. Okt. 2025 from <https://realtimecollisiondetection.net/blog/?p=86>.
- [10] Eric Evans. 2003. *Domain-Driven Design: Tackling Complexity In the Heart of Software*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., USA. ISBN: 0321125215.
- [11] Dalibor Fonovic und Tihana Galinac Grbac. 2022. A quantitative study of C/C++ FOSS software buildability. In *Proceedings of the Ninth Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications, Novi Sad, Serbia, September 11-14, 2022* (CEUR Workshop Proceedings). Zoran Budimac, Herausgeber. Bd. 3237. CEUR-WS.org. <https://ceur-ws.org/Vol-3237/paper-fon.pdf>.
- [12] Brian Foote und Joseph Yoder. 1999. Big ball of mud. Retrieved 28. Okt. 2025 from <http://www.1aputian.org/mud/>.
- [13] M. Fowler. 2003. *Patterns of Enterprise Application Architecture. A Martin Fowler signature book*. Addison-Wesley. ISBN: 9780321127426.
- [14] Martin Fowler. 2004. Constructor injection with picocontainer. Martin Fowler Blog. Retrieved 28. Okt. 2025 from <https://martinfowler.com/articles/injection.html#ConstructorInjectionWithPicocontainer>.
- [15] EPIC Games. 2025. Massentity overview. Retrieved 1. Nov. 2025 from <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/overview-of-mass-entity-in-unreal-engine>.
- [16] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson und J. Vlissides. 1994. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional Computing Series*. Pearson Education. ISBN: 0-201-63361-2.
- [17] glfw.org. 2025. Glfw website. Retrieved 25. Okt. 2025 from <https://www.glfw.org/>.
- [18] glm. 2025. Github - glm repository. Retrieved 25. Okt. 2025 from <https://github.com/g-truc/glm>.

- [19] glm. 2025. Glm - simd manual. Retrieved 28. Okt. 2025 from https://github.com/g-truc/glm/blob/master/manual.md#section2_11.
- [20] Google. 2025. Github - google benchmark repository. Retrieved 25. Okt. 2025 from <https://github.com/google/benchmark>.
- [21] Google. 2025. Github - google test repository. Retrieved 25. Okt. 2025 from <https://github.com/google/googletest>.
- [22] Marc Gregoire. 2024. *Professional C++*. (6. Aufl.). John Wiley Sons. ISBN: 978-1-394-19317-2.
- [23] Jason Gregory. 2019. *Game Engine Architecture*. (3. Aufl.). *Game Engine Architecture*. CRC Press. ISBN: 9781138035454.
- [24] Khronos Group. 2025. Opengl website. Retrieved 24. Okt. 2025 from <https://www.khronos.org/opengl>.
- [25] Khronos Group. 2025. Vulkan specifications - renderpass. Retrieved 28. Okt. 2025 from <https://registry.khronos.org/vulkan/specs/latest/html/vkspec.html#renderpass>.
- [26] David Herberth. 2025. Github - glad repository. Retrieved 25. Okt. 2025 from <https://github.com/Dav1dde/glad>.
- [27] Ralph Johnson und Brian Foote. 1988. Designing reusable classes. *Journal of Object-Oriented Programming*, 1, (Juni 1988), 22textendash35.
- [28] Christopher M. Kanode und Hisham M. Haddad. 2009. Software engineering challenges in game development. In *Proceedings of the 2009 Sixth International Conference on Information Technology: New Generations (ITNG '09)*. IEEE Computer Society, USA, 260–265. ISBN: 9780769535968. doi:10.1109/ITNG.2009.74.
- [29] Jussi Kasurinen, Andrey Maglyas und Kari Smolander. 2014. Is requirements engineering useless in game development? In *Requirements Engineering: Foundation for Software Quality*. Camille Salinesi und Inge van de Weerd, Herausgeber. Springer International Publishing, Cham, 1–16. ISBN: 978-3-319-05843-6.
- [30] kitware.com. 2025. Cmake website. Retrieved 25. Okt. 2025 from <https://cmake.org>.
- [31] Donald E. Knuth. 1974. Structured programming with go to statements. *ACM Comput. Surv.*, 6, 4, (Dez. 1974), 261–301. doi:10.1145/356635.356640.
- [32] Robert C. Martin. 2003. *Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA. ISBN: 9780135974445.
- [33] R. Nystrom. 2014. *Game Programming Patterns*. Genever Benning. ISBN: 9780990582908.
- [34] Fábio Petrillo, Marcelo Pimenta, Francisco Trindade und Carlos Dietrich. 2008. Houston, we have a problem...: a survey of actual problems in computer games development. In *Proceedings of the 2008 ACM Symposium on Applied Computing (SAC '08)*. Association for Computing Machinery, Fortaleza, Ceara, Brazil, 707–711. ISBN: 9781595937537. doi:10.1145/1363686.1363854.
- [35] [n. d.] *Re ist nicht gleich re – das richtige maß finden. Requirements-Engineering und -Management*, 57–80. eprint: <https://www.hanser-elibrary.com/doi/pdf/10.3139/9783446464308.005>. doi:10.3139/9783446464308.005.
- [36] Colby Pike. 2018. Github - pitchfork repository. Retrieved 25. Okt. 2025 from <https://github.com/vector-of-bool/pitchfork>.
- [37] Ogre3D Project. 2025. Ogre api docs - renderqueue. Retrieved 28. Okt. 2025 from https://ogreave.github.io/ogre/api/latest/class_ogre_1_1_render_queue.html.
- [38] Patrick Redmond, Jonathan Castello, José Manuel Calderón Trilla und Lindsey Kuper. 2025. Exploring the theory and practice of concurrency in the entity-component-system pattern. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 9, OOPSLA2, (Okt. 2025), 1–28. doi:10.1145/3763050.

- [39] Andrew Rollings und David Morris. 2004. *Game Architecture and Design: A New Edition*. (New ed Aufl.). New Riders Games. ISBN: 9780735713635; 0735713634.
- [40] S. Schach. 2007. *Object-Oriented and Classical Software Engineering*. McGraw-Hill Companies, Incorporated. ISBN: 9780073191263.
- [41] A. Sherrod. 2007. *Data Structures and Algorithms for Game Developers*. Charles River Media. ISBN: 9781584506638.
- [42] Stefan Sobernig und Uwe Zdun. 2010. Inversion-of-control layer. In *Proceedings of the 15th European Conference on Pattern Languages of Programs (EuroPLoP '10)*. Association for Computing Machinery, Irsee, Germany. ISBN: 9781450302593. doi:10.1145/2328909.2328935.
- [43] Bjarne Stroustrup. 2024. *Programming: Principles and Practice Using C++*. (3. Aufl.). *C++ In-Depth Series*. Addison-Wesley Professional, Boston. ISBN: 978-0-13-830868-1.
- [44] Thorsten Suckow-Homberg. 2025. Github - helios repository. Retrieved 25. Okt. 2025 from <https://github.com/ThorstenSuckow/helios>.
- [45] Thorsten Suckow-Homberg. 2025. Helios projectpage. Retrieved 25. Okt. 2025 from <https://garagecraft.games/helios>.
- [46] Steve Swink. 2008. *Game feel: a game designer's guide to virtual sensation*. CRC press.
- [47] Unity Technologies. 2025. Ecs for unity. Retrieved 1. Nov. 2025 from <https://unity.com/ecs>.
- [48] Unity Technologies. 2025. Unity manual - renderqueue. Retrieved 28. Okt. 2025 from <https://docs.unity3d.com/6000.2/Documentation/Manual/built-in-rendering-order.html>.
- [49] David Thomas und Andrew Hunt. 2020. *The Pragmatic Programmer*. (20th Anniversary Edition Aufl.). Pearson Education. ISBN: 9780135957059; 0135957052.
- [50] Venkata Vallabhaneni. 2025. C++ memory safety and integrity evaluation. (Aug. 2025). doi:10.58445/rars.2876.
- [51] Dimitri van Heesch. 2025. Doxygen website. Retrieved 25. Okt. 2025 from <https://www.doxygen.nl>.
- [52] Mark Venturelli. 2015. Everything i learned about dual-stick shooter controls. GameDeveloper.com. Retrieved 24. Okt. 2025 from <https://www.gamedeveloper.com/design/everything-i-learned-about-dual-stick-shooter-controls>.
- [53] Wikibooks. 2024. More c++ idioms. Retrieved 28. Okt. 2025 from https://en.wikibooks.org/wiki/More_C%2B%2B_Idioms.
- [54] Wikipedia. 2025. Geometry wars. Retrieved 23. Okt. 2025 from https://en.wikipedia.org/wiki/Geometry_Wars.
- [55] David Wingqvist, Filip Wickström und Suejb Memeti. 2022. Evaluating the performance of object-oriented and data-oriented design with multi-threading in game development. In *2022 IEEE Games, Entertainment, Media Conference, GEM 2022* : ISBN: 978-1-6654-6139-9. doi:10.1109/GEM56474.2022.10017610.
- [56] Niklaus Wirth. 1971. Program development by stepwise refinement. *Commun. ACM*, 14, 4, (Apr. 1971), 221–227. doi:10.1145/362575.362577.
- [57] Veronica Zammitto. 2018. Games user research as part of the development process in the game industry: challenges and best practices. In *Games User Research*. Oxford University Press, (Jan. 2018). ISBN: 9780198794844. eprint: <https://academic.oup.com/book/0/chapter/195455186/chapter-pdf/43896567/oso-9780198794844-chapter-2.pdf>. doi:10.1093/oso/9780198794844.003.0002.